

**YUQUMLI KASALLIKARNING TARQALISHIDA
MIKROORGANIZIMLARNING RO'LI - QONDA HIMOYA
FUNKSIYASINING SHAKILLANISHI.**

**THE ROLE OF MICROORGANISMS IN THE SPREAD OF INFECTIOUS
DISEASE –**

THE FORMATION OF PROTECTIVE FUNCTION IN THE BLOOD.

**РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ В КРОВИ.**

*Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'limi
Aniq va tabiiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi*

*Mamatova Matluba Abduxalilovna
mamatovamatluba166@gmail.com*

+998905850302

ANNOTATSIYA: Maqolada organizimning biologik va fiziologik holatlarini hamda biokimyoviy jarayonlarini boshqarishda shuningdek himoya vazifasini bajarishda o'ziga hos o'rin tutuvchi mikroorganizimlarning ijobiy va salbiy holatlari, gameostaz holatining tashqi muhitga javob reaksiyasi, immunitet to'grisida so'z boradi. Ushbu maqola ko'plab malumotlarni ixcham tarzda talqin etishga qaratilgan. Zero sog'lom va to'g'ri tanlangan jismoniy harakatlar bilan yo'naltirilgan turmush tarzi sog'lom tana garovidir.

Kalit so'zlar: mikroblar, spora, simbioz, saprofit, kasalliklar, E Coli, biosenoz, patogen, immunitet, mikroflora, fauna, yalliglanish, genom.

Annotation the article discusses the positive and negative states of microorganisms that occupy a special place in the management of biological and physiological states and biochemical processes of the body, as well as in the performance of a protective function, the reaction of the state of gameostasis to the external environment, the immune system. This article aims to interpret many data in a concise manner. After all, a focused

lifestyle with healthy and correctly selected physical movements is a guarantee of a healthy body.

Keywords: microbes, spore, symbiosis, saprophyte, diseases, E Coli, biocenosis, pathogen, immunity, microflora, fauna, inflammation, genome.

Аннотация В статье речь идет о положительных и отрицательных состояниях микроорганизмов, о реакции состояния гомеостаза на внешнюю среду, иммунитете, которые играют определенную роль в регуляции биологических и физиологических состояний и биохимических процессов организма, а также выполняют защитную функцию. Эта статья предназначена для краткой интерпретации многих ссылок. Ведь здоровый и целенаправленный образ жизни с правильно подобранной физической активностью-залог здорового тела.

Ключевые слова: микробы, споры, симбиоз, сапрофит, болезни, кишечная палочка, биоценоз, патоген, иммунитет, микрофлора, фауна, воспаление, геном.

Bizga ma'lumki, havo sovushni boshlashi bilan quyoshdan keladigon foydali nurlar ya'ni infraqizil, ultrabinafsha, alfa va betta, gamma nurlar bo'lib, havo tarkibidagi mikroorganizmlarning ko'payishiga to'sqinlik qiladi va albatta yuqumli kasalliklarning tarqalishidagi zanjirli reaksiyalarning davom etishini oldini oladi. Mikroorganizmlar foydali va zararli turlarga bolinadi. Tabiiy sharoitda mikroblar uchun suv ma'lum bir holatda qulay muhit hisoblanadi. Suvning doimiy mikroflorasi namlik ozuqaning yetarli bo'lishi har qanday turdagi mikroblarni kopayishiga sharoit yaratadi. Keling ko'zga ko'rinmaydigon mikroorganizmlarning tuzulishini o'rganib chiqamiz. Suvda ayrim zamburug'lar, ekobakteriyalar, arxebakteriyalar, fotobakteriyalar, suv o'tlari uchraydi. Anaerob bakteriyalar suvda juda kam uchraydi. Ochiq suv xavzalarining mikroflorasi uning ifloslanish darajasiga va unga tushadigan chiqindi suvlarning tozalanish darajasiga bog'liq. Mikroorganizmlar dengiz va okean suvlarida ham keng tarqalgan. Ammo dengiz havosida va doimiy quyosh nuri tushadigon joylardagi havo tarkibida mikroorganizmlarni kamligini kuzatish mumkin. Bunda nima degani, havoning ifloslanish darajasi kam deya talqin qilish mumkin. Tekshirilish natijasida, ularni har xil chuqurlikdan topishgan. Suvning ifloslanish darajasi, ya'ni suvda uchraydigan har xil

mavjudodlar yig'indisi saprofitlik tushunchasi bilan belgilandi. Saprofitlikda 3 ta zona aniqlangan: 1. Polisaprob zona – eng kuchli ifloslangan zona bo'lib, bunda kislorod kam, organik birikmalar ko'p bo'ladi. 1 ml suvda bakteriyalar soni 1000000 dan ko'p bo'ladi. bunda chirish va bijg'ishda ishtirok etuvchi ichak tayoqchasi va anaerob bakteriyalar ko'p bo'ladi.

2. Mezosaprob zona – o'rtacha ifloslangan zona, bu zonada organik moddalarning intensiv oksidlanishi va nitrifikatsiyalanishi orqali minerallanishi kuzatiladi. Bu zonada 1 ml suvda mikroblar soni 100 000 ni tashkil qiladi. Ichak tayoqchasining soni ancha kam bo'ladi.

3. Oligosaprob zona – toza suv hisoblanadi. 1 ml suvdagi mikroblar soni bir necha 10 yoki 100 tani tashkil qiladi. Ichak tayoqchasi bo'lmaydi. Ifloslanish darajasiga qarab suvda har xil patogen mikroblar bo'lishi va bir muncha vaqt saqlanishi mumkin. Masalan, qorin tifi qo'zg'atuvchisi - 2 kundan 3 oygacha, shigellalar - 3-5 kundan, leptospiralar - 7 kundan-5 oygacha, vabo vibrioni - 25 kundan bir necha oygacha, tulyaremiya - 3 oygacha saqlanadi. Agar 1 ml vodoprovod suvdagi mikrob soni 100 bo'lsa yaxshi, 100-150 bo'lsa shubxali, 500 va undan ortiq bo'lsa ifloslangan hisoblanadi. Quduq va ochiq suv xavzalarida 1 ml suvda 100 ortiq mikrob bo'lmasligi darajasi kerak [1,2,3]. Suvning tozalik darajasi undagi E Coli ning soniga qarab aniqlanadi. Suvning axlat bilan ifloslanish darajasi koli-titr va koli-indeks orqali ifodalanadi. Bitta E Coli topilgan suvning eng kam miqdori yoki chuqur moddaning grammi koli-titr deyiladi. Vodoprovod suvining koli-titri 300 dan kam bo'lmasligi kerak. 1 litr suvda yoki 1 kg tekshirilayotgan materialda E Coli ning soni koli-indeks deyiladi. Ichimlik suvida koli-indeks 2-3 dan oshmasligi kerak. Suvning tozaligi bakteriologik usulda koli-titr va koli-indeksni aniqlash yo'li bilan tekshirib turiladi.

Suvda mikroorganizmlar yashash sharoitiga qarab turlicha kotalikda va o'lchamda tarqaladi. Bakteryalarning taralish o'choqlaridan yana bir muhim manba bu tuproq mikroflorasidir. Tuproq unumdorligini undagi bakteriyalarga bog'liqligi. Tuproq orqali tarqaladigan kasalliklar. Tuproq mikroflorasini o'rganishda olimlardan V.V.Dokuchaev, P.A.Kostqchev, S.N.Vinogradskiy, V.R.Vilyams va boshqalarning qilgan ishlarining

ahamiyati katta. Tuproq prokariot va eokariotlarning yashashi va ko'payishi uchun eng qulay ob'ektdir. Tuproqdagi organik va mineral birikmalarning tarkibini undagi mikroblar biotsenozini tashkil qiladigan bakteriyalar, zamburug'lar, sodda jonivorlar va bakteriyalar boshqarib turadi. Tuproq biotsenozida albatta yuqori turuvchi o'simliklar, hashoratlar, hayvonlar alohida o'rin tutishini bilamiz. Tuproqdagi mikroblar soni va turi doimo bir hilda bo'lmasdan, ular tuproqning kimyoviy tarkibi, namligi, temperaturasi, sharoiti va boshqa holatlariga qarab o'zgarib turadi. Namligi va ozuqa moddalari kam bo'lgan ko'pchilik tuproqlarda 1 gr da 105 gacha, ishlov beriladigan tuproqlarida esa 108-109 gacha bakteriyalar bo'ladi. Odatda 1 gektar tuproqdagi tirik organizmlar soni 1 tona gacha etadi. Bakteriyalarning eng ko'p qismi tuproqda 5-15 sm chuqurligida bo'ladi. 1,5 chuqurlikda esa kam bo'ladi. Tuproqda har xil autotrof va geterotroflar, aerob va anaeroblar, termo-, lizo- va psixrofill bakteriyalar yashaydi. Bularning ichida erkin holatda yashovchi, azotfiksiya qiluvchi *Azotobacter* Lar, larning ayrim turlari, dukkakli o'simliklarning bakteriyalari - *Rhizobium* Lar, nitrifikatsiya qiluvchi bakteriyalar avlodiga kiruvchi *Nitrosomonas*, zamburug'lar, denitrifikatsiya qiluvchi bakteriyalar *Thiobacillus denitrificans*, ammonifikatsiya qiluvchi bakteriyalar va boshqalar kiradi. Organik moddalarga boy bo'lgan tuproqlarda ko'p miqdorda aerob va anaerob bakteriyalar aktinomitsetlar, zamburug'lar, sodda jonivorlar bo'ladi.

Tuproq mikroblar biotsenozining o'zgarishi uchun hosildorligiga, fasildagi temperatura va namlikning o'zgarishiga bog'liqdir. Hosildor tuproqlarda *Achromobacteriaceae*, *Pseudomonadaceae*, *Bacillaceae* va boshqa oilalarga kiruvchi bakteriyalar ko'proq bo'ladi. Ular kuchli fermentativ xossaga ega bo'lganliklari uchun tuproq muhitini kislotalik tarafdagi o'zgartiradilar. Bu sharoitda esa sut achitqisi bakteriyalari, achitqilar mo'g'or zamburug'lari va bakteriyalar yaxshi ko'payadi va ular moddalarni yaxshi parchalaydilar. Natijada hosil bo'lgan kiribnatlar muhit sharoitini neytrallanishiga va ishqoriy tarafdagi o'zgarishga olib keladi. Natijada qishloq xo'jaligi o'simliklari yaxshi o'smaydi. Undan so'ng tuproqning tarkibidagi bakteriyalarning vegetativ formalarini soni kamayib ketadi, ya'ni ular o'ladi, spora hosil qiluvchi bakteriyalar, aktinomitsetlar, zamburug'lar, sodda jonivorlarning sistalari esa ko'payib ketadi. Biotsenozning bunday o'zgarishi tuproqning tarkibidagi mikroblarning oqsilni

ammiak va H₂S hosil qilib parchalashi va ularni keyinchalik nitratlar vasulfidlariga oksidlanib, tuproqning kimyoviy tarkibini o'zgarishiga olib keladi. Bu holat esa tuproqda yangi biotsenozning hosil bo'lishiga, ya'ni mikobakteriyalar, aktinomitsetlar, yuqori turuvchi zamburug'larning ko'payishiga olib keladi. Bunday hollarda sodda jonivorlarning faolligi oshadi va ular bakteriyalar va bakteriotsidlarni kamayishiga sabab bo'ladi. Tuproq har xil mineral o'g'itlarni solish, yuqorida ko'rsatilgan biotsenozni izdan chiqarishi mumkin. Tuproqqa har xil chiqindilar turli kasalliklardan o'lgan odam va hayvon tanalari bilan patogen va shartli patogen mikroblar tushishi mumkin. Ko'pchilik bakteriyalar odam va hayvonlarning siydik va pateslani bilan tushadi va ma'lum bir vaqtgacha saqlanadi. Ularning saqlanish muddati tuproq biotsenozdagi doimiy bakteriyalarning antagonistik xususiyatiga va tashqi muhit sharoitiga bog'liq. Bakteriyalarning vegetativ formalari tezroq nobud bo'ladi, ya'ni bir necha kundan bir necha oygacha. Sporalari esa bir necha o'n yillab saqlanishi mumkin. Shuni xisobiga sporalarning uzoq muddatgacha saqlanishi turli kasallik tarqatadigon bakteriyalrni uzoq muddat yashashi uchun qulay sharoitni kutayotganligidan dalolat beradi. Tuproqning sanitar-gigienik holati undagi termofil bakteriyalar holatiga va najas bilan ifloslanishi darajasiga bog'liq bo'ladi. Tuproqning shartli patogen mikroblar – esherixiyalar, salmonellalar, batsillalar, klostridiyalar bilan ifloslanishi katta epidemiologik ahamiyatga egadir. Mikroorganizmlar tarqalish zanjirida havo orqaliyuqumli kasalliklarning tarqalish o'chogi kopchilik holatni tashkil etadi. Havodagi mikroblar juda hilma-hil va ularning soni ko'plab faktorlarga bog'liq bo'ladi, havoning mineral va organik birikmalar bilan ifloslanishiga, temperaturaga, yog'ingarchilikka, yilning fasliga, namlikka, geografik joylanishishiga va boshqalarga bog'liq. Havoda chang, qurum qanchalik ko'p bo'lsa, mikroblar ham shunchalik ko'p bo'lishiga olib keladi. Tog'li joylarda, o'rmonlarda, dengiz va okeanlar ustidagi havoda mikroblar soni kam bo'lishi statistic talqin qilingan. Havoga mikroblar tuproqdan, o'simliklardan, hayvon organizmidan tushadi. Havoda ko'pincha pigment hosil qiluvchi saprofitlar, meningokokklar va sarsinalar sporalik bakteriyalar, aktinomitsetlarni uchratish mumkin [4,5,6]. Bundan tashqari mo'g'or va achitqi zamburug'lari va bakteriyalar uchraydi. 1 m³ havodagi mikroblar soni turlicha bo'ladi. Havo mikroflorasini shartli ravishda doimiy, ya'ni tez-tez

uchraydigan va almashinib turadigan bakteriyalarga bo'lish mumkin. Havoning doimiy mikroflorasi, asosan tuproq mikroflorasi hisobiga mutanosiblashib turadi. Ko'proq turli xil pigment hosil qiluvchi kokklar, spora hosil qiluvchi batsillalar, aktinomitsetlar, zamburug'lar, viruslar bo'ladi. Pigment hosil qiluvchi bakteriyalar o'zining tarkibidagi karotinoidlar borligi hisobiga quyosh nuridagi infraqizil nurlarga ma'lum darajada chidamliligi kamaytiradi va ularning havoda uzoq vaqt saqlanishi karotinoidlar xisobiga chidamliqlik taminlanadi. Ba'zi tadqiqotchilarning fikricha, bu bakteriyalar xatto havoda ko'paya oladi. Havoda tuproq-chang zarralari kamaysa, havo bir muncha tozalanadi. Shuning uchun 500 metr balandlikdagi 1x3 havoda bor yo'g'i 1000 ta mikroorganizm uchraydi. Toza havo ko'pincha tog', o'rmon va ko'klamzorlashtirilgan joylarda bo'ladi, chunki daraxt, ko'kat va ular bag'rida chang ushlanib qoladi. Shuni xisobga olgan holda har bir insonda ongli ravishda yashil o'simliklar madaniyatini shakllantirish lozim. Patogen va shartli patogen mikroorganizmlar, kasal odam yoki hayvonlar, shuningdek, bakteriyalar tashuvchilardan havoga tomchi aerezollari ko'rinishida tushadi. Maxsus tekshiruv yo'li bilan, bakteriyalar tarqalish koloniyalar soniga qarab havo tarkibini ifloslanish darajasini aniqlashimiz va xulosa chiqarishimiz mumkin. Aytaylik agar olingan havo tarkibida 500 dan ortiq mikroblardan namuna topilgan bo'lsa nihoyatda ifloslangan bo'ladi. Inson hayotini birinchi kundan boshlab juda ko'p son-sanoqsiz mikroorganizm vakillari bilan aloqada bo'ladi. Ona bachadonida homila steril bo'ladi. Bola tug'ilishidan boshlab, bir necha yillar ichida har bir biotipga xos mikroflora shakllanadi. Turli bakteriyalar va mikrohayotning boshqa vakillari chaqaloqning terisi va shilliq qavvatlari bilan kontakda bo'ladi. Bularning ba'zilari organizm uchun patogen bo'lsa, bularga qarshi organizm kurashishi yuzaga keladi. Organizm bilan uzviy aloqada (simbioz) yashab, foyda keltiradigan turlari ham bor, ko'pchiligi esa kommensal xisoblanib organizmga foyda ham ziyon ham keltirmaydi. Inson organizmidagi asosiy mikroorganizmlarning faoliyati xisobiga yashaydi u bilan doimiy to'xtovsiz, uzviy aloqada bo'ladi. Odamning hayot faoliyatida juda muhim vazifalarni bajarishga moslashgan. Sog'lom odamlarda uchrovchi mikroorganizmlar yig'indisi odamning normal mikroflorasini tashkil qiladi. Normal mikroflora asosan odamlarning terisida va tashqiy muhit bilan bevosta aloqada bo'lgan organlarida shuningdek, yuqori nafas

yo'llari, oshqozon ichak sistemasi, ayrish organlarida uchraydi va shu organlarda mikroorganizmlarning ma'lum to'plamini shakillantiradi. Har bir odam ichki muhitda uchrovchi mikroorganizmlar o'zlarining tarkibi va miqdori jihatdan boshqa biotoplardan tubdan farq qiladi. Eng kam mikroorganizmlar terida uchraydi va organizmning umumiy mikroorganizmlarga nisbatan 2% tashkil qiladi, 9% gacha urogenital traktga, 15-16 % halqum –og'iz bo'shlig'iga to'g'ri kelsa 60- 70 % oshqozon ichak traktida uchraydi. Mikroorganizmlarga eng boy organlar og'iz bo'shlig'i, qin va yo'g'on ichak xisoblanadi. Chaqaloq mikroflora bilan tug'ilmaydi, birinchi uch kunlikda qabul qilinadigon sut bilan chaqaloqlarda sut orqali mikroorganizmlar mikroflorasi yuzaga keladi. Mikrobiosenozlar bolalarning hayotiy jarayonida shakillanadi. Ona bachadonida homila steril bo'ladi. Bola tug'ilishidan boshlab, bir necha yillar ichida har bir biotipga xos mikrofloran shakllantirib boradi. Me'yoriy ichak mikroflorasining holatiga endogen va ekzogen omillar doimiy ravishda ta'sir etib turadi [7,8,9]. Patogen bakteriyalar keltirib chiqaruvchi kasalliklar, tug'ma immun tanqisliklarni keltirib chiqarmoqda. So'ngi vaqtlarda mikrofloraning buzilishi, chaqaloqlarda, immun va asab tizimidagi kasalliklarni kelib chiqishi bilan birgalikda namoyon bo'lishini kuzatishimiz mumkin.

Tadqiqot obyekti bo'ib, Bolalar ortasidan uchrayotgan kasalliklar, klinik belgilar, turli hil toshmalar, asabiylik, charchash kabi holatlar kuzatilganda, tekshirilayotgan obyektlarning fiziologik sharoiti ichak shilliq qavatining bioplenka - bakterial glikokaliks bilan qoplanganligi, uning mikroblaridagi ekzopolisaxaridlar matriksi va shilliq qavat qadahsimon hujayralarning mavjudligi, bunga qo'shimcha kun tartibida notog'ri ovqat moddalarining bo'lishi, ichki muhitimizdagi mikroorganizmlarimizda himoya qatlamli plenkalik qatlamning hosil bo'lishi va qalinligining 1-10 mikron bo'lishiga qaramasdan, undagi ichki mikrokoloniyalarining miqdori bir necha yuz-mingtani tashkil qilishi, bu plenka ichidagi bakteriyalarning noqulay omillar ta'siriga chidamliligi boshqa bakteriyalarga nisbatan o'n, yuz marotaba yuqori bo'lishini ko'rsatmoqda. Normal ichak mikroflorasi 450 dan ortiq mikroorganizmlardan tashkil topib, hujayin organizmining metabolizmida va ichakda hazm jarayonini shakllanishida ishtirok etadi. Ichakning mikroblar to'plami makroorganizmda moddalar almashinuvi jarayonlarining holatini aniqlaydi, bir

tomondan, biologik faol birikmalarni zararsizlantirib, hazm bo'lmagan ozuqa moddalarini o'zlashtirsa, ikkinchi tomondan B gurux vitaminlarini, vitamin K, nikotin, folin va askorbin kislotalarni, ayrim fermentlarni sintezlaydi. Makroorganizmning immunobiologik reaktivligini shakllanishida mikrofloraning muhim o'rni e'tirof qilinadi, buning natijasida organizmda umumiy immunoglobulinlar miqdori boshqariladi. Shunday qilib, me'yoriy ichak mikroflorasining o'ziga xos - himoya, modda almashinuv, immun faollashtiruvchi vazifalari aniqlangan va ularning birortasining izdan chiqishi metabolizmning buzilishiga, natijada mikronutrientlarning -vitaminlarning, mikroelementlarning, mineral moddalarning yetishmovchiligiga, hamda immun holatning pasayishiga, bu esa makroorganizm a'zo va tizimlarida qaytmas jarayonlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Odam va xayvonlarda kasallik keltirib chikaradigan mikroorganizmlar patogen mikroorganizmlar deb ataladi. Yana odamning terisi, shillik pardalari va organizmidagi bushliklarida yashovchi shartli patogen mikroorganizmlar gruppasi xam bor. Bular muayyan sharoitlarda, organizmning karshiligi susayib kolgan charchash, to'gri ovkatlanmaslik, ogir ish, xronik kasalliklar, temperatura rejimining buzilishi natijasida turlicha kasalliklarga sabab bulishi mumkin. Masalan, botulizm kuzgatuvchisi tashki muxitda saprofit bulib yashaydi. Bu mikroob ozik-ovkat maxsulotlariga, xususan konservalarga tushib kolsa, kupayib, shu kadar zaxarli toksin chikara boshlaydiki, uning arziyasi miqdori xam juda kattik zaxarlanishga sabab buladi. Masalan, qizamiq virusi yoki vabo vibrioni odam uchun patogen va xayvonlar uchun patogen emas. Koramol touni o'latini kuzg'atuvchisi odam uchun patogen emas. Demak, saprofit mikroblar hayot faoliyatining maxsulotlari, toksinlari (botulizm, kokshol, gazli gangrena qo'zgatuvchilar odam organizmiga tushib qolsa, parazitlik qilib yashamaydigan saprofit mikroblar patogen bo'lib qolishi mumkin ekan. Patogen mikroblarning eng xarakterli belgisi ularning spetsifikligi, ya'ni xar bir patogen mikroob organizmga tushib, unda kupayganida ma'lum bir infeksiya kasallikni keltirib chikarish xususiyatidir.

Kasallik faqat shu quzgatuvchining organizmini ximoya xususiyatini spetsifik tarzda qaytadan o'zgartirish bilan birga davom etadi. Shu yuqoridagilarni inobatga olgan holda,

oxirgi yillarda immunologiya fani alohida fan sifatida juda rivojlanib bormoqda. Barcha tirik organizimlarda tashqi ta'sirlarga nisbatan organizimning qaytaradigon javob reaksiyasi bor bu - Immunitet hodisasidir. Immunologiya fanining rivojlanishi asosan yuqumli kasalliklarni o'rganish, ularga qarshi kurashish va diagnoz kuyish asosida rivojlanib kelgan. SHuning uchun xam insoniyat tarixida birinchi bo'lib chin chechak kasalligiga qarshi empashni 1796 yilda Eduard Jenner taklif etdi. U birinchi bulib, sigir chechagi bilan emlanganda organizm xaqiqiy chin chechak qo'zgatuvchisiga beriluvchan bulmasligini isbotladi. Bu kabi kashfiyotdan yana biri Lu Pasterning pasterilizatsiya va sterilizatsiya usuli, immunologiya fanini fan ko'rinishida shakllanishida ilmiy talqin qilib berdi va yukumli kasalliklarga vaksina tayyorlab ularga qarshi qo'llanila boshlandi. Mashhur rus olimlaridan I.I.Mechnikov immunitetni xujayra teoriyasini yaratdi, olim tomonidan kashf qilingan fagotsitoz xodisasi xujayralarni asosiy xususiyatiga asoslangan bulib, I.I.Mechnikov fikricha organizmga tushgan patogen agentlar fagotsitoz xujayralar tomonidan topilib, organizmdan tekshiruv qilinadi deb tushuntirdi. Akademik R.V. Petrov ta'rifi bilan aytganda «Immunitet - genetik begonalik belgisini tashib yuruvchi yod xujayra va zarralarga qarshi organizmning kurashish xususiyati tushuniladi». degan isbotli fikrni olga surdi.

Organizmning ximoyalanish faktorlari. 1. Organizmning maxsus bo'lmagan ximoyalanishi. 2. Organizmnig maxsus ximoyalanishi immunitet.

Teri tashki tomondan organizmni urab turadi. Soglom teri organizmni patogenagentlardan ximoya kiladi, terini ph ni paasyishi xam patogen bakteriyalarga salbiy ta'sir etadi. Bundan tashkari ter, yog bezlarini maxsulotlari xam bakterioticsit ta'siriga ega, ogiz bo'shligi, oshqozon ichak sistemasi, yukori nafas yullari, kuz jinsiy organlar shillik kavatlarida kasallanish ehtimoli, bakteryalarning ko'payish va ularga qarshi immunitet hosil qilish aynan shu joyda jadal bo'ladi. Bu kabi jarayonlarni to'qimalarni ximoya funksiyalarida yalig'lanish reaksiyasilarida, burun bo'shligidan turli suyuqliklar va ajralamalrda ko'rishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, barcha tirik organizimlar yashaydigon muhit insonlar, suv, tuproq bir- biri bilan bog'langan bo'lib, bu bo'g'inda doimiy ravishda

tashqi va ichki muhitda mikroorganizmlar populyatsiyasida yoki yakka tartibda fizik va kimyoviy jarayonlar amalga oshib turadi. Organizimda kechadigon jarayonlarning barchasi ichki muhitning nisbiy doimiylikni saqlovchi qon va ichki suyuqliklar orqali boshariladi.

Mikroorganizmlar yerning barcha nuqtasida topiladi, sog'lom hayot omillariga amal qilish quyida keltirilgan omillarga amal qilish, organizimni immun tizimi uchun ijobiy yordam vazifasini o'taydi.

- Organizida moddalar almashinuvi jarayoni jadallashadi.
- O'sish va rivojlanish jarayoni jadallashadi,;
- Tashqi salbiy ta'sirlarga javob reaksiyasi ortadi immunitet reaksiyasi tezlashadi. Organizimda turli chiqindi moddalarni tozalash bu jarayonni tezlashtiradi.
- Organizimda mavjud bo'lgan ayrim yalliglanish jarayonlari tez so'rilib ketadi. –Inson butun kun davomida asab tizimi muvozanatlashadi.
- Ayniqsa bolalarda o'qish sifati va unuli bo'lib ijodiy faoliyat kuchayadi.

-Teri osti klechatkasi va ichki a'zolarida xolestrin yog'lar kamayib tana sog'lom, mushaklar tortiladi

Adabiyotlar

1. Muhamedov I. M. Eshboev E. X. Mikrobiologiya, immunologiya, virusologiya. T. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2002.
2. Matluba M. The Role of Effective Use of Information Technologies in Teaching Natural Sciences //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – T. 14. – C. 82-85.
3. Abduxalilovna M. M. The internal miracle of the body is the blood //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – T. 11. – №. 05. – C. 71-74.
4. Abduxalilovna M. M. et al. MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNI NOTOG'RI OVQATLANISHI NATIJASIDA MIKROELEMENTLAR YETISHMOVCHILIGI

ASOSIDA KELIB CHIQADIGAN TURLI HOLATLAR //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 25. – С. 27-30.

5. Abdukhalilovna M. M. THE IMPORTANCE OF IRON-RICH PRODUCTS IN THE PREVENTION OF ANEMIA COMPLICATIONS //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 24. – С. 989-992.

6. Матаева Р. С., Дунаев К. Ш., Ураимов С. Р. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //ББК 75.1 А-43 Ответственный редактор. – 2021. – С. 191.

7. Ураимов С. Р. ҲАРБИЙ-ТЕХНИКА ВА ГУМАНИТАР ЛИЦЕЙЛАР ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 169-175.

8. Ruzmatovich U. S. et al. PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 65-68.

9. Sanjarbek U., Yokutkhon K., Olimakhon K. MODERN PEDAGOGICAL AND INFORMATION-COMMUNICATION TEACHING A FOREIGN LANGUAGE USING TECHNOLOGY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 5. – С. 103-108.